

BLEZ PASKAL FALSAFASIDA INSONNING “BUYUKLIGI” VA “OJIZLIGI” MUAMMOSI

Fayziev Xurshid Jumaevich

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8377158>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Blez Paskalning “Mushohadalar” asarida insonning “buyukligi” va “ojizligi” haqida bildirgan fikrlari talqin qilingan.

Kalit so'zlar: Blez Paskal, “Mushohadalar”, “fikrlovchi qamish”, ekzistensial qarama-qarshilik, inson.

THE PROBLEM OF HUMAN "GREATNESS" AND "WEAKNESS" IN THE PHILOSOPHY OF BLAISE PASCAL

Abstract. This article interprets Blaise Pascal's ideas about the "greatness" and "weakness" of man in his "Observations".

Key words: Blaise Pascal, "Observations", "thinking reed", existential contradiction, man.

ПРОБЛЕМА «ВЕЛИЧИЯ» И «СЛАБОСТИ» ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ

Аннотация. В данной статье интерпретируются идеи Блеза Паскаля о «величии» и «слабости» человека в его «Наблюдениях».

Ключевые слова: Блез Паскаль, «Наблюдения», «мыслящий тростник», экзистенциальное противоречие, человек.

“Inson shunchaki bir qamishdir, tabiat ijodining eng zaifi, lekin u fikrlovchi qamishdir... Keling, munosib fikrlashga harakat qilaylik: bu axloqning asosidir.” Dono va aniq o'ylangan so'z bir vaqtning o'zida buyuk faylasuf va matematik bo'lgan Blez Paskalga tegishli. Uning umri xuddi yulduzning qulashi kabi qisqa, ammo ko'zni qamashtiruvchi edi. Yulduz insonga orzuning amalga oshishiga umid berganidek, Paskal ham insoniyatga buyuk kelajakka umid baxsh etdi. Hatto erta bolalikda ham bola ajoyib qobiliyatlarni namoyon etdi va bolaning otasi ularni rivojlantirish uchun har qanday yo'l bilan harakat qildi.

Turli fanlar bo'yicha kundalik izlanishlar, doimiy xotira tarbiyasi, mantiq va grammatika qonunlari bilan tanishish har narsaga qiziqadigan bolani oqilona fikrlaydigan tadqiqotchiga aylantirdi. Tinmas tafakkur mehnatining natijasi fizika-matematika sohasidagi ko'plab kashfiyotlar va ishlar bo'lib, olimlar to'rt yuz yil davomida ilm-fanni olg'a siljish uchun foydalanmoqdalar. Bir marotaba, Paskalning so'zlariga ko'ra, u yuqoridan mistik hodisani boshdan kechirgan. Shundan so'ng u ilmiy faoliyatdan voz kechdi, jansenizm uchun apologitga aylandi va butun kuchini falsafaga bag'ishladi, qalamini “abadiy qadriyatlar” himoyasiga yo'naltirdi.

Yansenistlar sektasiga xos xususiyat insoniy uch illatni qoralash edi: kibr, qiziquvchanlik va shahvoniylilik. Biroq, bu uchta postulat keyinchalik Paskal tomonidan qayta ko'rib chiqildi va tanqid qilindi. Shunday qilib, u yangi bilimga bo'lgan intilish sifatida tushunilgan qiziquvchanlik umuman yomon emas, deb hisoblardi: aksincha, u hatto maqtovg'a sazovor va hurmatga loyiqdir.

Blez Paskalning asosiy falsafiy asari "Mushohadalar" deb nomlanadi va u inson tabiati va mohiyatiga o'z munosabatini bildirgan qisqacha eslatmalar va aforizmlar to'plamidir. Biroq, bu mashhur asar muallifning o'limidan bir necha o'n yillar o'tgach nashr etilgan. Paskalning o'zi axloqiy barkamollikka intilgan va bu g'oyani atrofidagi odamlarga yetkazishga harakat qilgan. U

adolat va haqiqat uchun astoydil kurashdi. Shuning uchun ham rus yozuvchisi L.N.Tolstoy olim va faylasufni "buyuk aql va buyuk yurak" sohibi bo'lgan odam deb atagan. [1]

O'zining zamondoshlaridan farqli o'laroq, shaxsni mantiqiyashtirish va tabiiylashtirishga intilgan Yangi zamon mutafakkirlari bo'lmish, o'zining zamondoshlaridan farqli o'laroq, shaxsning mavjudligining axloqiy va ekzistensial sohalari bilan bir qatorda, Blez Paskal insonning ikki tomonlamaligi, uning "buyukligi" haqidagi xristian postulatidan kelib chiqdi. Inson "qarama-qarshiliklar to'plami", aql va ehtiroslar o'rtasidagi kurash va shuning uchun bir vaqtning o'zida "ximera", "g'ayrioddiy yirtqich hayvon", "xaos" va undan yuqori faqat Xudo turuvchi koinotning "mo'jizasi" hisoblanadi. [2]

Paskalning so'zlariga ko'ra, "buyuklik" belgilari quyidagilardan iborat:

ontologik belgi - inson olamning cheksizligini va o'zining ontologik ahamiyatsizligini, odamni o'zidan yuqori ko'rsatadigan baxtsizlikni anglashi;

gnoseologik belgi - inson o'zida haqiqat g'oyasini mujassam etgan bo'lib, bilim cheksizdir, lekin doimo mukammallashib boraveradi;

axloqiy belgi - insonga tabiatan berilgan ezgulikka intilish, uni o'zida ruhiy tamoyilni, axloqiy idealni sevishga, shahvoniy, hayvoniy tabiat bilan bog'liq illatlardan nafratlanishga undaydi.

"Insonning buyukligi shunchalik ravshanki, bu hatto uning ahamiyatsizligidan kelib chiqadi", deb hisoblaydi Paskal. "Ahamiyatsizlik" "buyuklik" dan ko'ra ko'proq ko'rinishlarga ega. Bu insonning *ontologik* "ahamiyatsizligi" - cheksiz koinotda yo'qolgan atom, qum donasi kabi ekanligiga ishora qiladi; "Hamma narsani bila olmaydigan va tushuna olmaydigan" insondagi *gnoseologik* "ahamiyatsizlik" - inson eng avvalo o'zini "bilish va anglash" darajasidan yiroqda bo'lib, tug'ilish va o'limning sirlarini bila olmasligini anglatadi. Bu, shuningdek, illatlarga, behuda va baxtsiz hayotga, istaklar va xatti-harakatlarning ziddiyatiga, insoniy rishtalarning nopokligiga botgan odamning *axloqiy* "ahamiyatsizligi" mavjudligidan darak beradi.

Ekzistensial "ahamiyatsizlik"ka kelsak, - "juda erkin bo'lish yaxshi emas. Sizga kerak bo'lgan hamma narsaga ega bo'lish yaxshi emas." [3] Inson farishta ham emas, hayvon ham emas, lekin insoniyatning baxtsizligi shundaki, farishtaga o'xshamoqchi bo'lgan odam hayvonga aylanadi. Paskal esa inson borlig'ining fojiali absurdligini anglab, insonning "buyukligi"ni tasdiqlashga intiladi.

"Mushohadalar"da tilga olib o'tilgan, mashhur "fikrlovchi qamish" ya'ni *roseau pensant* timsoli insonning fojiali paradoks mavjudligi haqida xabar qilish uchun mo'ljallangan edi: tabiatdagi, koinotdagi bu eng zaif qamishning buyukligi - fikrlash, o'zini baxtsiz, ahamiyatsiz deb bilish qobiliyatidadir. "Insonning buyukligi shundaki, u o'zini baxtsiz deb biladi; daraxt o'zini baxtsiz deb bilmaydi. O'zini baxtsiz deb bilish - baxtsizlik; lekin baxtsiz ekanligingizni anglash - buyuklikdir." [4]

Shuning uchun, barcha ahamiyatsizligiga qaramay, inson ayni paytda buyuk va qudratli. U hamma narsani bila olmaydi, lekin u bilimga intiladi, stixiyalarni yengib chiqolmaydi, lekin uning dahosi tomonidan yaratilgan asboblar yordamida yengib chiqadi. Insonning buyukligi shundan iboratki, uning intilishlari hamisha ezgulik, go'zallik va muhabbatga asoslangan. Yer yuzidagi boshqa hech bir jonotga bu uch tushunchaga ega emas. Shuning uchun faqat inson ko'plab ajoyib loyihalarni hayotga tatbiq etishga, dunyoni va o'zini yaxshi tomonga o'zgartirishga qodir. Faqat inson o'zini sevishdan voz kechib, boshqa odamlarni va tirik mavjudotlarni sevishi mumkin.

Sevish qobiliyati, Paskalning fikricha, inson qobiliyatlarining eng muhimi hisoblanadi. Biz sevgi orqali yashay olamiz, faqat u orqali biz yangi avlodlarni dunyoga keltiramiz va avlodlarimizni yuz yillar o'tib hayratga soladigan san'at asarlarini yaratamiz. Faqat sevgan inson xunukda go'zallikni ko'ra oladi, faqat sevgan odamgina xudbinliksiz va g'arazli niyatlarsiz yaxshilik qila oladi. Shuning uchun Paskal uchun haqiqiy insonning fazilati — o'zini arzimas mavjudot sifatida yomon ko'rish va o'zini yaxshilik qiluvchi, go'zallik yaratuvchisi va oshiq sifatida hurmat qilishdir.

Paskalning falsafiy qarashlari o'zidan keyingi falsafa va madaniyatga katta ta'sir ko'rsatdi. L.Tolstoy uni "insoniyat ustoz" deb tasniflab, "asrlar boshidan haqiqatni ko'radigan faylasuf-payg'ambar" deb hisoblagan. [5] Paskal Leybnits, P. Beyl, Russo, Helvetsiy, Kant, Shopengauer, Sheler va boshqalarning ko'plab g'oyalarini oldindan ko'ra oldi. Ekzistensialistlar o'z falsafalarining kelib chiqishini undan izlaydilar. Biroq, Paskalning fikrlari — ayniqsa uning falsafasi va qalb dini — rus falsafasi va madaniyatiga eng mos keladi (I.V.Kireevskiy, A.S.Xomyakov, F.M.Dostoyevskiy, V.V.Rozanov, I.A.Ilyin, B.P.Vysheslavtsev va boshqalar). Florenskiy Paskalda "pravoslavlikka o'ziga xos yaqinlik" topdi.

Xulosa qilib aytganda, Paskal falsafasiga ko'ra, aynan arzimaslik va buyuklik bir-biridan kelib chiqqanligi sababli, ba'zi odamlar uning isbotini buyuklikda ko'rganlari uchun arzimaslikni yanada qattiqroq tutib olishadi, boshqalari esa aksincha. Paskal bu egzistensial qarama-qarshilikni inson mavjudligining asosiy fundamenti sifatida mustahkam o'rnatadi.

REFERENCES

1. <https://dzen.ru> //«Мыслящий тростник»// Оксана Мельникова
2. Гагарин А.С. Человек - «мыслящий тростник» или «пустой бамбук» (Блез Паскаль в контексте современности) // Дискурс-Пи. Выпуск 4: Россия лицом к Востоку. Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та. 2004. 192 С. С.56-59. 0,5 печ.л.
3. Pascal Bl. *Pensées*. Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit autographe et publié avec une introduction et des notes par Léon Brunschvicg. - Paris: Hachette, 1905.
4. Паскаль Б. Мысли. Фр. 397, 416. С.105, 107.
5. <https://iphlib.ru> //Г.Я.Стрельцова//Паскаль